

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041173>
УДК 711.7:656(470.324)

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО КАРКАСА ГОРОДА ВОРОНЕЖ

Д.С. Дорофеев,

магистрант, напр. «Современные концепции и практика градостроительства»,
кафедра градостроительства,
тел. +79507702827
e-mail: denisdorofeev96@mail.ru

Н.Н. Болкунова,

научный руководитель,
д.э.н., доц., проф. кафедры градостроительства,
ВГТУ,
Воронеж,
e-mail: nn_bolkunova@mail.ru

Аннотация: Современный Воронеж является не только центром Воронежской области, но и крупным мегаполисом с высоким уровнем развития инфраструктуры. К тому же город носит звание крупного транспортного узла, в систему которого входят самые распространенные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, речной. Естественно, что на протяжении всей истории развития города, остро стоял вопрос возможности расширения и обновления планировочной структуры, проведения работ по реконструкции, связанных с изменениями окружающей среды и жизни социума.

Результаты и выводы. В статье описаны основные исторические этапы формирования транспортной и улично-дорожной сети Воронежа. Также рассматривается современное состояние транспортной инфраструктуры города, преимущества и перспективы развития. Одним из возможных направлений преобразования транспортной системы является преобразование транспортных потоков и организация транспортно-пересадочных узлов. Это позволит в свою очередь повысить эффективность работы транспортных связей города.

Ключевые слова: город, транспортно-градостроительный узел, транспортная сеть, планировочная структура, структурный каркас городской среды

ANALYSIS OF THE PROCESS OF FORMATION OF THE STRUCTURE OF THE TRANSPORT FRAME OF THE CITY OF VORONEZH

D.S. Dorofeev,

Master's student, e.g. "Modern Concepts and Practice of Urban Planning",
Department of Urban Planning,
Tel. +79507702827
e-mail: denisdorofeev96@mail.ru

N.N. Bolkunov,

Scientific Director,
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Urban
Planning,
VSTU,
Voronezh,
e-mail: nn_bolkunova@mail.ru

Annotation: Modern Voronezh is not only the center of the Voronezh region, but also a large metropolis with a high level of infrastructure development. In addition, the city bears the title of a major transport hub, the system of which includes the most common types of transport: road, rail, air, river. Naturally, throughout the history of the city's development, there was an acute issue of the possibility of expanding and updating the planning structure, carrying out reconstruction works related to changes in the environment and the life of society.

Results and conclusions. The article describes the main historical stages of the formation of the transport and road network of Voronezh. It also examines the current state of the city's transport infrastructure, advantages and development prospects. One of the possible directions for transforming the transport system is the transformation of traffic flows and the organization of transport interchange hubs. This, in turn, will increase the efficiency of the city's transport links.

Keywords: city, transport and urban planning hub, transport network, planning structure, structural frame of the urban environment

Транспортно-градостроительный узел – это сетевая структура, обеспечивающая распределение пассажиропотоков между несколькими видами транспорта и направлениями движения. Правильная организация транспортных узлов позволяет значительно повысить эффективность работы транспортной системы. Однако, в процессе развития города, в транспортно-градостроительных узлах появляются ощутимые неисправности, связанные в первую очередь с отсутствием своевременной реконструкции и устаревающей системой разведения транспортных потоков.

Формирование ТПУ основывается на зависимости ранга того или иного узла в общей системе и ранга транспортных коммуникаций в месте пересечения которых он организован. Исходя из вышесказанного напрашивается вывод, что организация структурного каркаса системы транспортных-градостроительных узлов для городской среды зависит от строения структурного каркаса системы транспортных коммуникаций города.

В настоящий момент Воронеж можно смело назвать столицей центрально-черноземного региона Российской Федерации, а это значит, что правильная организация транспортных узлов обеспечит мобильность для рассматриваемого региона.

Датой основания Воронежа официально является 1586 год, однако современные черты планировка города приняла лишь в конце XVIII века. После крупного пожара 1773 года под руководством Н.Н. Иевского был создан новый генеральный план города Воронеж (рис. 1), основанный на традиционном для того времени принципе «трезубца». План был утвержден Екатериной II 1 марта 1774 года. Три главные улицы, берущие начало от Университетской площади, дожили, практически не изменившись до наших дней, сейчас они именуются: 9-го Января, Плехановская и Володарского.

Весной 1867 года начались работы по проведению железнодорожных путей к Воронежу, с возведением железнодорожной станции и здания вокзала. В январе 1868 года на территории Воронежской губернии была завершена прокладка путей железнодорожного сообщения, ведущих в сторону Москвы. В самом городе появился современный вокзал [1].

Вплоть до 1871 год продолжалось строительство железной дороги «Воронеж-Ростов» (рис. 2). 1 февраля 1868 из Воронежа в Москву был отправлен первый пассажирский поезд.

Рисунок 1 – Генеральный план г. Воронеж 1774 г

Рисунок 2 – Генеральный план г. Воронеж 1871 г

9 февраля 1933 года в пойме реки Воронеж вблизи Успенской церкви был основан первый в городе гражданский аэродром. Уже с 10 июля того же года было открыто регулярное сообщение по направлению «Москва-Воронеж-Сталинград». Однако с 1941 по 1945 года аэродром не функционировал, все обслуживание было переведено на военный аэродром, размещенный в северной части города. В 1946 году был открыт первый аэровокзал, однако к 1971 году здание нового аэровокзала было перенесено к

селу Чертовицкое. С 1995 года аэропорт носит звание «международного» аэропорта [2].

Рисунок 3 – Генеральный план г. Воронеж 1950 г

Рисунок 4 – Генеральный план г. Воронеж 1968 г

До конца XIX века основным средством передвижения для горожан служила конно-железная дорога. В 1926 году появились первые трамваи, а в 1960 году троллейбусы. Трамваи действовали в городе до апреля 2009 года, после чего был проведен демонтаж трамвайных рельс. В 2008 году рассматривался проект о создании на территории города легкого рельсового транспорта, а именно – легкового трамвая, однако идея успехом не увенчалась. На настоящий момент Воронеж является самым крупным городом не только в России, но и в Европе, не имеющим городского рельсового транспорта. В 2017 году в разработку поступил проект по освоению территории города как площадки для формирования легкого метро, которое планируется протянуть на 20км с основными станциями у парка «Олимпик», площадь Ленина, проспект Революции, вокзал «Воронеж-1». Данный проект в настоящий момент находится в разработке и формирование метрополитена окажется возможным не ранее 2025 года [1].

Воронежская область расположена в Центральном регионе Российской Федерации, находясь на границе с Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Курской областями. Областным центром является город Воронеж [3].

Структуру транспортной сети Воронежской области можно охарактеризовать многообразием, ведь в нее включены практически все объекты транспортного комплекса. Это указывает на то, что каждое звено транспортной структуры, сектор и сегмент соответствующего рынка будут иметь индивидуальные особенности, что обязует использовать по отношению к ним индивидуальные подходы к производственному саморегулированию (рис. 6).

Через Воронеж проходит объездная автомагистраль М-4 «Дон», имеющая продолжение в городе с трех сторон: с севера – Московский проспект, с юго-востока – улица Димитрова, а с юго-запада – улица Антонова-Овсеенко. Трасса регионального значения А144 «Курск-Воронеж-Саратов» имеет свое продолжение в юго-западном направлении, выходя на проспект Патриотов, с юго-востока же трасса примыкает к автомагистрали М-4 «Дон». От города отходят автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» и Р-194 «Воронеж-Луганск». С точки зрения областных дорог, к городу подходят: автодорога «Воронеж-Острогожск-Россошь», примыкающая к Воронежу с юга и переходящая к трассе А144, а также автодороги «Воронеж-Землянкс» и «Воронеж-Лиски», имеющие свое продолжение в городе на улицах 9-го Января и Волгоградской соответственно. В настоящий момент в городе функционируют два автовокзала и одна автостанция – «Центральный» автовокзал, «Левобережный» автовокзал и станция «Юго-западная» [4].

Рисунок 5 – Генеральный план городского

Рисунок 6 – Схема очередности развития округа Воронеж улично-дорожной сети г. Воронеж

Если рассматривать улично-дорожную сеть города следует отметить ее радиально-полукольцевую структуру в правобережных районах города и прямоугольную структуру, вытянутую в меридиональном направлении в левобережных районах Воронежа.

Основой для развития западной части города служат улицы, сформированные еще в XVIII веке, составляющие «трезубец», отходящий от Университетской площади. Следует указать, что две из указанных улиц имеют выход на автодороги федерального значения. Улица Плехановская, переходящая в Московский проспект соединяется с трассой М-4 «Дон». По улице Ворошилова имеется возможность к выезду на автодорогу А144 «Курск-Воронеж-Саратов». По третьей улице, носящей название 9-го Января, можно проехать в направлении города Семилуки.

Развитию левобережной территории города служит участок М-4 «Дон», проходящий через основные направления этой части Воронежа, а именно: Ленинский проспект, улицы Богдана Хмельницкого, Волгоградская, Ленинградская и Новосибирская.

Западную и восточную части города связывают три автодорожных моста, проложенных через реку Воронеж – Вогресовский, Чернавский и Северный.

Наряду с частным автомобильным транспортом на территории города Воронеж представлен также автобусный и троллейбусный маршруты [5].

Воздушная транспортная сеть в первую очередь представляется международным аэропортом «Воронеж» (рис. 7), основное направление его использования – пассажирские и грузовые перевозки. Также в городе активно функционируют аэродром авиазавода и аэродром «Балтимор», принадлежащий Министерству обороны. Основное направление работы аэродромов – материальное производство. Несмотря на этот факт, они могут свободно быть переквалифицированы на внешние транспортные линии.

Одним из достоинств аэропорта «Воронеж» является его удаленность от города. Он расположен в 30км на разветвлении федеральной автодороги М-4 «Дон» на территории Рамонского района неподалеку от села Чертовицы. Одним из приоритетных направлений развития для местного аэропорта, является возможность формирования на базе уже существующего пересечения транспортных путей и объекта воздушного транспорта транспортно-пересадочного узла ранга «Область».

Рисунок 7 – Здание аэропорта «Воронеж»

Рисунок 8 – Здание вокзала «Воронеж-1»

Аэродром «Балтимор», на территории которого производились работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, был открыт осенью 2020 года. Уже сейчас полноценно функционирует взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 км имеющая новейшее бетонное покрытие. Что касается аэродрома авиазавода, то его расположение не является рациональным. Помимо отсутствия возможности развития данной площадки как транспортно-пересадочного узла, недопустимо размещение подобной инфраструктуры в черте города по санитарно-техническим соображениям.

Железная дорога Воронежа имеет богатую историю развития, начиная с момента ее основания в XX столетии. В границах города в состав Воронежского железнодорожного узла входят станции: «Воронеж-1» (рис. 8), «Воронеж-2», «Отрожка», «Масловка», «Придача», «Подлетное», и «Сомово». Сейчас железнодорожная сеть города относится к одной из самых мощных железных дорог страны «Юго-Восточной» железной дороге и имеет три основных направления: Москва, Курск, Ростов-на-Дону. Это позволяет обеспечить сообщение европейской части Российской Федерации с Северным Кавказом, Поволжьем и восточной Украиной.

Также на территории Воронежской области размещен речной порт «Лискинский» на верхнем Дону, что позволило освоить внутренние

судоходные пути протяженностью более 600 км и обеспечило выход к Черному, Азовскому и Каспийскому морям.

Современный Воронеж можно смело называть центром одной из крупнейших агломераций центральной России. На сегодняшний день численность населения города насчитывает свыше 1300 тыс. чел., что вызвало необходимость в разработке нового генерального плана (рис. 9), который учитывал бы существующие на данный момент реалии и тенденции в развитии страны, в частности Воронежской области и самого Воронежа.

Что касается развития транспортной структуры города (рис. 10), естественно предположить, что на первом месте будет стоять задача повышения надежности существующей транспортной системы. Также новый Генплан учитывает возможность введения транспортно-пересадочных узлов, способных обеспечить интеграцию в единую систему тех видов транспорта, что существуют на данный момент в городе. Сюда относятся пассажирский и индивидуальный автомобильный транспорт, рельсовые и железнодорожные линии связи. Стоит заметить, что на предлагаемом генеральном плане отмечены проектируемые линии новых видов легкого рельсового транспорта. Это означает, что в перспективе произойдет модернизация и развитие железных дорог не только в пригородно-городском, но и в городском сообщении. Такое нововведение позволит повысить роль железнодорожного транспорта в обслуживании города и Воронежской агломерации [7].

Рисунок 9 – Карта функциональных зон городского значения городского округа город Воронеж

Рисунок 10 – Карта планируемого размещения округа город Воронеж объектов транспортной инфраструктуры местного

Модернизации подвергнется и существующая система наземного городского пассажирского транспорта. Ключевой задачей в этом направлении служит не столько формирование новых маршрутов, сколько преобразование материально-технической базы. Главным требованием к новому транспорту будет не только способность обеспечить безопасность пассажиров, но и соответствие современным требованиям экологических параметров подвижного состава.

Разработка нового Генплана размещения объектов транспортной инфраструктуры имеет несколько основных целей. Во-первых, это улучшение качественных показателей обслуживания пассажиров. К этому пункту относятся, сокращение времени на передвижение, увеличение доли пользования общественным транспортом, обеспечение максимального удобства и повышение уровня безопасности пассажиров при поездке. Во-вторых, стоит задача разработки и внедрения в транспортную сеть города современных транспортно-пересадочных узлов, способных обеспечить взаимодействие существующих на территории города видов транспорта. В-третьих, необходимо снизить загрузку центральной части города автотранспортными потоками. При выполнении поставленных задач необходимо помнить о важности снижения негативного влияния на экологическую ситуацию в городе транспортной деятельности. Выполнение

поставленных целей позволит обеспечить формирование целостной общегородской транспортной инфраструктуры [7].

В заключении хочется сказать, что современный мегаполис невозможно представить без многокомпонентной транспортной среды. Наша жизнь невозможна без индивидуального, общественного, воздушного, железнодорожного и других видов транспорта. Именно поэтому появляется необходимость научиться связывать все возможные виды транспортного передвижения человека в некую единую эффективную транспортную систему.

Зарубежные специалисты уже работают над способами формирования градостроительных узлов или «хабов». Такие узлы смогут обеспечить комфортный переход между различными видами транспорта не только внутригородского, но и внешнего. К подобным «хабам» будут относиться не только вокзалы, относящиеся к тому или иному виду транспорта, но и освоенная близлежащая территория, на которой будут располагаться различные объекты общественного назначения [6].

Список литературы

[1] Воронеж. Страницы истории. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vrn-histpage.ru/index.php?Year=1868>. (дата обращения: 10.05.2021).

[2] История аэропорта «Воронеж» [Электронный ресурс]. – URL: <http://voz.aero/history.html>. (дата обращения: 10.05.2021).

[3] Генеральный план городского округ Воронеж / Книга 2 Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского округа города Воронеж / Том I Градостроительство (анализ современного состояния, комплексная оценка, планировка, экономика, транспорт). – ОАО «Воронежпроект», 2008. 299 с.

[4] Ливенцева А.В. Анализ транспортной инфраструктуры, составление схемы структурного каркаса системы многокомпонентных градостроительных узлов (МГУ) г. Воронежа. / В.А. Ливенцева. – Воронеж: Архитектурные исследования, 2015. №2 (2). 44-51 с.

[5] Шевелев В.П. Формирование и развитие городской транспортной системы города Воронеж. / В.П. Шевелев, А.О. Гольянова. – Воронеж: Архитектурные исследования, 2018. №4 (16). 85-94 с.

[6] Папенова К.В. Устойчивое развитие городов: коллективная монография. / под ред. К.В. Папенков, С.М. Никоноров, К.С. Ситкина. – М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2019. 288 с.

[7] Решение от 25.12.2020 №137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы».

Bibliography (Transliterated)

[1] Voronezh. Pages of history. [Electronic resource]. – URL: <http://www.vrn-histpage.ru/index.php?Year=1868>. (date of access: 10.05.2021).

[2] History of the airport "Voronezh" [Electronic resource]. – URL: <http://voz.aero/history.html>. (date of access: 10.05.2021).

[3] General plan of the urban district of Voronezh / Book 2 Materials for the substantiation of the draft master plan of the urban district of the city of Voronezh / Volume I Urban planning (analysis of the current state, comprehensive assessment, planning, economics, transport). – JSC "Voronezhproekt", 2008. 299 p.

[4] Liventseva A.V. Analysis of transport infrastructure, drawing up a diagram of the structural frame of the system of multicomponent urban planning units (MSU) in Voronezh. / V.A. Liventseva. – Voronezh: Architectural research, 2015. No. 2 (2). 44-51 p.

[5] Shevelev V.P. Formation and development of the urban transport system of the city of Voronezh. / V.P. Shevelev, A.O. Golyanova. – Voronezh: Architectural research, 2018. No. 4 (16). 85-94 p.

[6] Papenova K.V. Sustainable urban development: a collective monograph. / ed. K.V. Papenov, S.M. Nikonorov, K.S. Sitkin. – M.: Faculty of Economics, Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 2019. 288 p.

[7] Decision of 12/25/2020 No. 137-V "On approval of the General plan of the urban district of the city of Voronezh for 2021-2041".

© Д.С. Дорофеев, 2021

Поступила в редакцию 11.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Дорофеев Д.С. Анализ процесса формирования структуры транспортного каркаса города Воронеж // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 297-309. URL: <https://ip-journal.ru>